

NÓDULOS SUBCUTÁNEOS Y NECROSIS CUTÁNEA ASOCIADAS AL USO DE APOMORFINA

E. Sánchez Romero · V. Beteta Gorriti · E. A. Albarrán Coria · T. González de las Heras · C. Alvargonzález Fernández · J. A. Costas Fernández · L. Palacio Aller

Servicios de Dermatología y Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, España

ORCID: 0009-0009-3174-7493 (E. Sánchez Romero)

INTRODUCCIÓN

La apomorfina representa una alternativa terapéutica eficaz para el manejo de las fases avanzadas de la enfermedad de Parkinson; sin embargo, su uso no está exento de complicaciones. Se han descrito diversas reacciones cutáneas que van desde leves a otras más incapacitantes.

CASO CLÍNICO

Varón de 69 años con enfermedad de Parkinson avanzada, a tratamiento con apomorfina subcutánea desde hacía un año. A partir del inicio de la infusión continua, el paciente comenzó con lesiones subcutáneas inflamatorias, dolorosas y progresivamente más extensas en las zonas de inyección, sin mejoría tras tratamiento con múltiples antibióticos y ultrasonidos. La exploración física reveló múltiples nódulos subcutáneos eritematosos de consistencia indurada dispersos en abdomen, con alguna lesión necrótica ampollosa en superficie, así como lesiones ulceradas y lesiones parudzas descamativas de aspecto residual. La biopsia cutánea demostró epidermis conservada, infiltrado inflamatorio mixto dérmico de predominio perianexial y necrosis grasa focal. Se suspendió la apomorfina e inició tratamiento con prednisona oral (30 mg/día), mupirocina y betametasona tópicas, con buena respuesta.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El uso subcutáneo crónico de apomorfina puede inducir reacciones locales adversas principalmente en el lugar de administración, incluyendo nódulos subcutáneos, paniculitis, dermatitis alérgica de contacto y, en casos más severos y con menor frecuencia, necrosis cutánea y ulceración. Aunque no existe un tratamiento estandarizado, el manejo se basa en la suspensión del fármaco y la terapia adyuvante con corticoides sistémicos y antibioterapia si existen signos de infección. La rotación del sitio de inyección y la vigilancia dermatológica son esenciales.